

INFLUÊNCIA E NOVOS SIGNIFICADOS DA IDÉIA DE EVOLUÇÃO

A noção de que a humanidade está inscrita na História Natural é muito recente. Foram os estudos de Darwin, que ganharam notoriedade com a publicação, em 1859, da *Origem das espécies*, que a idéia de evolução clivou a forma contemporânea de se ver o mundo e os objetos que contém. Desde o início, essa visão da vida fascinou as mentes. Todos os 1.500 exemplares da primeira edição do livro de Darwin foram vendidos em menos de dez horas.

As disciplinas que tinham como finalidade o estudo da História Natural passaram a propor uma evolução dos objetos, ultrapassando as técnicas e fórmulas meramente classificacionistas. Ao invés de uma simples ‘História da Vida’, os manuais foram gradativamente utilizando a expressão ‘Evolução da Vida’; ao invés de ‘História da Terra’, ‘Evolução da Terra’, como se pudéssemos conectar, ininterruptamente, tal qual num filme, cada momento do vir a ser dos objetos naturais. Mais do que uma narrativa de fatos históricos, a evolução da Terra e das coisas que contém, todas interconectadas e interdependentes, foi re-significada em termos dos processos que a engendra.

A gênese não tem um local e um tempo. Ela está por todo o lugar e em todo o tempo. O que foi difícil admitir para a Humanidade – sua evolução em qualquer tempo e através do tempo – acabou sendo admitido, hoje, também para o Universo ou universos. No início do século XX, por exemplo, as teses sobre o universo incomensuravelmente grande procuravam mais descrever sua forma e leis, do que entender sua história. Para diferenciar os métodos, Maxwell dizia que as ciências que tratavam da História Natural “não passavam de colecionadoras de selos”. Paradoxalmente, livros sobre a evolução do Universo, ou do tempo, são hoje um impressionante fenômeno editorial em todo o mundo.

A nova cosmologia trata, em diferentes escalas, da evolução de todos os objetos. As disciplinas científicas, anteriormente distinguidas pela classe ou reino ao qual pertence seu objeto de estudo, agora se diferenciam pela escala em que analisam e entendem a evolução das coisas do mundo.

Mesmo assim, os objetos culturais continuaram a ter mais uma história do que propriamente uma evolução. Como escreveu Stephen Jay Gould, um dos mais brilhantes naturalistas do século XX, a visão de Darwin “rompia tão

radicalmente com o pensamento ocidental tradicional que ainda não o assimilamos por completo”.¹

Em que termos poder-se-ia incluir a produção cultural dentro de uma perspectiva evolucionista acabou sendo uma questão difícil de ser admitida. Todavia, novas chaves foram lançadas a partir da investigação sobre *memes*, um tipo de unidade básica que constitui a cultura, sua produção e reprodução, e, também, sua evolução.

EPISTEME 16: O QUE HÁ PARA LER?

Este número da *Episteme* está organizado em três blocos: ciências da vida, ciências aplicadas e conhecimento matemático.

O primeiro bloco agrupa quatro artigos e uma entrevista que trazem contribuições na área das ciências da vida, onde, algumas delas, querem dar conta desses novos significados e usos da idéia de evolução, que passam pela cultura, pela moral e, mesmo, até em como ela tem sido utilizada para diferenciar disciplinas e epistemologias dentro da própria Biologia.

A interessantíssima entrevista *Conversando com Jonh Collier*, professor da Universidade de Natal, na África do Sul, apresenta aos leitores e leitoras de *Episteme* assuntos de fronteira sobre teoria da informação, teoria da ascendência, ontologia da complexidade, biossemiótica, vida artificial. Cuidadosamente elaborada pelo professor Daniel Hoffmann, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, essa entrevista abrange, também, as relações entre Filosofia e Ciência no mundo contemporâneo. Longe de fornecer fórmulas prontas, o entrevistado, de forma brilhante, reuniu um inusitado equilíbrio entre provocação ao mundo intelectual, trajetória de sua vida científica e proposição de conceitos e teorias inovadoras que procuram dar conteúdo e sentido a suas críticas.

No artigo *Dos genes aos memes: a emergência do replicador cultural*, o pesquisador Ricardo Waizbort, da Fundação Fiocruz, brinda-nos com uma abrangente introdução à memética e ao estudo dos memes, os replicadores culturais. Com uma trama instigante e muito bem preparada, o autor inicia mostrando a memética na acepção de ‘darwinismo universal’, como formulam alguns de seus principais expoentes. Em seguida, à guisa de contraste histórico, apresenta os conceitos darwinianos basilares de evolução por seleção natural,

¹ GOULD, S. J. **O mundo depois de Darwin; reflexões sobre História Natural.** Lisboa : Presença, 1988. p. 22.

para poder, na seqüência, conjecturar sobre um modelo testável dos fenômenos de transmissão cultural. Aqui, o pesquisador tece os contornos das possibilidades conceituais e metodológicas de adotar um programa de pesquisa que ambicione explicar a evolução humana desde o crescimento do cérebro até suas organizações sociais. Tal evolução sob o ponto de vista nemético é, então, apresentada como uma espécie de epílogo a sua arguta construção investigativa, que nos faz entender como a mente humana é um ‘ninho de memes’.

No artigo seguinte, intitulado *Notas sobre a concepção evolucionista da moral*, a profesora Karla Chediak, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, introduz o leitor e leitora a um terreno deveras sobejo quando investiga as possibilidades e conseqüências de atribuir-se uma origem evolutiva para a moral. É razoável supor uma origem evolutiva para a moral? Para responder essa questão, a autora discute com muita propriedade os problemas filosóficos do determinismo e do objetivismo. Também acrescenta em que medida o empirismo e racionalismo, como alternativas extremas ao evolucionismo, podem ser refutados. Ciente de que um argumento forte daqueles que negam uma origem evolucionista da moral é afirmar a indeterminação total da espécie, a autora expõe, com muita propriedade, como se intercombinam a moralidade embasada nos sentimentos e as possibilidades de crítica aos juízos assim assumidos. Donde, adverte que não é papel do evolucionismo prescrever como devemos agir, mas sim explicar os vínculos entre as evoluções biológica e cultural.

No terceiro artigo deste primeiro bloco, intitulado *Experimentos en Biología evolutiva: ¿qué tienen ellos que los otros no tengan?*, o professor Gustavo Caponi, da Universidade Federal de Santa Catarina, conclui uma trilogia² onde se propôs a distinguir epistemológica e metodologicamente a Biologia Funcional e a Biologia Evolutiva. Profundo conhecedor do assunto, o autor estabeleceu uma matriz de argumentos que permitiu enriquecer os conceitos com ilustração, precisão e um particular espírito crítico, tornando a leitura deveras convidativa. Os fios condutores da análise desse artigo se estabelecem no desvelamento dos conceitos de observação e experimentação. Embora pareçam similares e muitos os utilizem até como sinônimos, o professor Caponi mostra quão diferentes são “as técnicas que usamos para poder observar e registrar um fenômeno” daquelas necessárias para “manipular [o fenômeno] experimentalmente”. O cinzelamento muito bem ilustrado desses conceitos

² Ver seus dois outros artigos *Biología Funcional vs. Biología Evolutiva* e *Explicación seleccionada y explicación funcional: la teleología en la Biología contemporánea*, publicados na *Episteme* de números 12 (2001, p. 23-46) e 14 (2002, p. 57-88), respectivamente.

revela a pertinência de se inscrever a biologia evolutiva para além do epíteto de ciência meramente observacional, constituindo-a em experimental. Com isso, o autor evidencia como é possível conceber experimentos em Biologia que não sejam estritamente aqueles da área fisiológica, alargando o entendimento das diferenças entre as duas Biologias como inicialmente proposto por Ernst Mayr e François Jacob.

Encerrando o primeiro bloco, encontra-se o interessante artigo intitulado *Teoría craneana funcional de Cornelis Jakob van der Klaauw: una teoría sobre adaptación morfológica*, dos professores Vicente Dressino e Susana Gisela Lamas, ambos da Faculdade de Ciências Naturais e Museu Nacional de La Plata. Nele, os autores procuram estabelecer uma espécie de reconstrução epistemológica *a posteriori* da Teoria Craneana Funcional com o objetivo de avaliar o seu estatuto teórico-científico. Com grande esmero, o problema é inicialmente imerso no seu contexto histórico para, em seguida, reconhecer as premissas que estruturam a Teoria. Para além da reconstrução, os autores apontam lacunas e discutem a natureza hipotética-dedutiva dessa importante teoria, de modo a remover visões inopinadas que já foram feitas sobre a mesma.

O segundo bloco inclui o artigo *Epistemologia de Ludwik Fleck como referencial para a pesquisa nas ciências aplicadas*, no qual a professora Márcia Regina Pfuetszenreiter, da Universidade do Estado de Santa Catarina, com muita propriedade e pertinência, resgata as idéias daquele importante pensador. Um minucioso escrutínio conceitual, circunstanciado historicamente, permite entender, ao mesmo tempo, a amplitude e alcance da obra de Fleck, bem como o seu pioneirismo em relação a pensadores atuais, fazendo com que muitos o comparem a Thomas Kuhn. Além disso, a autora revela como pesquisas no ensino das ciências aplicadas podem encontrar significativa ajuda na escola de Fleck, tornando válida a idéia basilar da mesma quando vê o “conhecimento como experiência e prática”.

No terceiro bloco, encontra-se o artigo *O conhecimento matemático no realismo e no idealismo: compreensão e reflexão*, escrito pela professora Renata Cristina G. Meneghetti, da Universidade de São Paulo, onde são enunciadas as principais características do realismo platônico e do idealismo cartesiano. Além dos contextos históricos de cada doutrina, a autora facetou o lugar da matemática em cada uma delas. Essa análise, contudo, possibilita ao leitor um intenso diálogo com a segunda parte do trabalho, onde a autora esboça uma reflexão sobre os desenvolvimentos ulteriores do conhecimento matemático moderno e contemporâneo que se utilizaram daqueles princípios.

Na seção de resenhas, são apresentadas três obras. De forma inovadora, o professor Attico Chassot pauta duas obras em um único texto. A primeira,

intitulada *O sonho de Mendeleiev – a verdadeira história da Química*, foi escrita por Paul Strathern; a segunda, denomina-se *El profeta del orden químico: Mendeléiev*, tem como autor Pascual Román Pólo. Para justificar a novidade, o professor Attico oferece uma bela reflexão sobre o sentido das resenhas no mundo intelectual e científico, cada vez mais dominado pela mídia eletrônica e abarrotado de obras. Mas, a nova técnica recensionista de Chassot, além de uma economia textual sem prejuízo da acuidade e elegância, vem emprestar suporte a uma premissa indispensável de seu trabalho: a criticidade. A segunda resenha, escrita pelo pesquisador Dilhermando Ferreira Campos, apresenta o livro *Newton: textos, antecedentes e comentários*, organizado por I. Bernard Cohen e Richard Westfall. O pesquisador destaca a novidade do livro, que traz ao leitor trabalhos de Newton, em várias áreas do saber, comentados por renomados filósofos da ciência.

Rualdo Menegat, Co-editor